

ВИДЫ СПОРТА РАЗВИВАЮЩИЕ СИЛУ, ВЫНОСЛИВОСТЬ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА

Юсунов Дилишод Саъдуллаевич

Старший преподаватель кафедры

"Социально-гуманитарные дисциплины и языков"

Алмалыкского филиала Ташкентского государственного

технического университета имени И.Каримова,

Республики Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы спортивных видов, которые преимущественно развивают выносливость, силу и скоростно-силовые качества. Собственно силовые виды, как тяжёлая атлетика, атлетическая гимнастика. В том числе спортивные движения, при которых сила изменяется с величиной ускорения называемой скоростно-силовыми. Также воспитание выносливости в процессе спортивной тренировки в определённом виде спорта для достижения высокой общей работоспособности человека преодолевать наступающее утомление.

Ключевые слова: Выносливость, сила, скоростно-силовые качества, организм, процесс, спорт, метод, тренировка, воспитание, нагрузка, система.

Введение. Здоровье-бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придётся, то и значительные перегрузки. Благополучие в том, удовольствие от длинных, наполненных событиями дней. Оно даёт нам физическую силу и умственную энергию, позволяет справляться со всеми проблемами. При этом остаётся ещё достаточный запас бодрости для вечерних развлечений. Вас это привлекает? Это достижимая цель. В последние годы миллионы людей всех возрастов отказываются от вредных привычек и наслаждаются жизнью больше, чем когда-либо. Благополучие человека зависит от множества факторов, среди которых социальные, физические, интеллектуальные, эмоциональные и духовные.

Сила - способность организма преодолевать внешние сопротивления или противодействовать ему посредством мышечных усилий.

Сила проявляется во всех видах спорта и может быть выражена в двух режимах: статическом и динамическом.

Упражнения, выполняемые с дополнительной тяжестью.. Упражнения, выполняемые с применением тяжести

Существуют виды спорта

способствующие: воспитанию быстроты;

воспитанию ловкости и гибкости;

воспитанию специальных прикладных качеств; освоению жизненно необходимых навыков.

Воспитание силы, как и других физических качеств осуществляется в соответствии с общими методическими принципами физического воспитания. Вместе с тем, необходимо руководствоваться специальными положениями. Наряду с этим, в зависимости от конкретных условий той или иной деятельности, решаются специфические задачи по специализированному воспитанию силы. В связи с тем средствами воспитания силы являются упражнения с повышенным сопротивлением - силовые упражнения. В зависимости от природы сопротивления силовые упражнения делятся на 2 группы.

1. Упражнения с внешним сопротивлением. В качестве внешнего сопротивления обычно используют:

- а) вес предметов;
- б) противодействие партнёра;
- в) сопротивление упругих предметов;
- г) сопротивление внешней среды (бег по глубокому снегу, например).

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела. Также применяются упражнения, в котором отягощение весом собственного тела дополняются весом внешних предметов.

Упражнения, по ходу которых преодолевается тяжесть собственного тела, выполняются обычно при дистальной опоре конечностей. При этом характерный для мышечного аппарата нашего тела проигрыш в силе (см. курс биомеханики) оказывается не столь высоким, как в случае движения при проксимальной опоре. Таким образом, если в каком-либо движении приходится преодолевать вес собственного тела или внешнего отягощения, то в первом случае движение в отношении оказывается более лёгким. Например, легче выполнить отжимание в стойке на кистях (с опорой ногой о стену для облегчения равновесия), нежели выжать штангу весом, близким к собственному. Одновременно можно использовать упражнения для статической и динамической силы. Использовать специальные скоростно-силовые комплексы

для укрепления и развития силы. Применение методов круговой тренировки.

Выносливость способность организма преодолевать утомление. Она зависит от свойств центральной нервной системы и энергетического обмена. Выносливость относится к тем физическим качествам, которые приобретаются с большим трудом и очень быстро теряются.

Воспитание выносливости в процессе спортивной тренировки в определённом виде спорта является одним из действенных средств достижения высокой общей и профессиональной работоспособности, основанной на повышении устойчивости центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и других функциональных систем организма против утомления. Собственно, под выносливостью и понимается способность организма человека преодолевать наступающее утомление.

Таким образом, акцентированное воспитание выносливости у молодых людей в целях подготовки к жизни и профессиональной деятельности требует решения задач всестороннего развития функциональных систем организма. Это связано с повышением физиологических и психологических границ устойчивости организма человека к сдвигам внутренней среды, вызванным напряжённой работой. Важность подобной устойчивости для любого человека, для специалистов любой профессии не вызывает сомнения, благодаря чему определяется ведущая роль выносливости при подготовке к длительному и полноценному труду.

Итак, к видам спорта, акцентированно развивающим общую выносливость, можно отнести все циклические виды спорта, в которых физические нагрузки продолжаются сравнительно длительное время на фоне преимущественного повышения аэробного (кислородного) обмена в организме человека. К таким видам спорта относятся: спортивная ходьба, бег на средние, длинные и сверхдлинные дистанции (марафон), лыжные гонки и биатлон, плавание, гребля, велосипедный спорт (шоссейные гонки, кросс, группа классических дистанций на

треке), большая часть дистанций и многоборья в конькобежном спорте, альпинизм, спортивное ориентирование, туризм и некоторые другие.

В последние годы проявление специальной выносливости стали связывать с морфологическими структурами и функциональными свойствами мышечного аппарата спортсменов. Утверждается, что адаптация организма к длительной работе происходит, в том числе, на уровне исполнительного звена, самих работающих мышц, и это проявляется в моментах отдалённого наступления локального утомления, снижения тяжести его последствий. Подобный тип выносливости, во многом зависимый от сократительных и окислительных свойств мышц, получил название специальной мышечной выносливости, при этом её стали трактовать как способность сохранять в течение длительного времени высокую мощность рабочих операций с реализацией в высокой скорости перемещений, близкой к соревновательной.

Заключение. Говоря о роли спорта в подготовке к жизни и будущей профессии,

вероятно, нельзя ограничиваться только решением задач развития и совершенствования различных функций организма, а надо ещё раз обратить внимание на повышение психологической подготовленности. Ведь очень часто молодые специалисты сетуют на то, что их многому научили за годы профессиональной подготовки в специальном учебном заведении, только не научили работать с людьми, не вооружили психологической уверенностью и устойчивостью при руководстве коллективом. И вот здесь следует особо отметить роль спорта в формировании людей с сильной волей и твёрдым характером, что напрямую связано с постоянной необходимостью переносить разнообразные физические и психические напряжения не только в соревнованиях, но и в процессе регулярных тренировок.

И здесь хочется ещё раз привести слова о том, что «нельзя сделать человека смелым, мужественным, коллективистом одними разговорами об этом. Его надо ставить в условия, требующие проявления указанных качеств. В такие условия молодого человека многократно ставит спорт.

Список литературы

1. «О проблеме развития физической культуры и спорта» в Республики Узбекистан. 27.05.1999.
2. «Концепция развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях» Республики Узбекистан. 21.03.1999.
3. Эркабаев Д. Э., Юсупов Д. С. Теория и методология обучения физической культуре. Журнал «EVROPEAN SCIENCE». 2019.-91-93 с.
4. Юсупов Д. С. Физическое воспитание и эффективность отдыха для здорового образа жизни. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES. 2021.-103-106 с.
5. YDS Kim L.A. Sociological Aspects of Volunteering The International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding., 2021.-345-352с.
6. Юсупов Д. С. РАЗВИТИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ С УКРЕПЛЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Gospodarka i Innowacje. 23, 1-7, 2022
7. Юсупов Д.С., Юнусов А.Ш., Туробов Й.К. Организация , Условия И Положительные Изменения В Сфере Спорта За Годы Независимости Узбекистана. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES 3 (6), 584-588, 2022
8. Kim L. A, Yusupov D.S. Culture as a source of environmental education development// central asian journal of theoretical And applied sciences Volume: 02 issue: 08 | Aug 2021 issn: 2660-5317
9. Kim L. A., Yusupov D.S. SOCIOLOGICAL DIMENSION OF

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY //World Bulletin of Public Health (WBPH) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-15, October 2022 ISSN: 2749-3644, С.148-153

10. Юсупов Д.С. Роль Компьютерных Технологий Ирименение Инновационных, Интерактивных Методов Обучения В Сфере Физической Культуры И Спорта. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. 2023. 174-178 с.

11. Юсупов Д.С., Содиков Т.Г. Комплексные и физические подходы изучения состояния здоровья студентов, нарушение тренировки и перетренированность. INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION 2 (7), 1051-1057,2023

12. Юсупов Д.С. Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека. Innovations in Technology and Science Education 2 (16) , 327 - 334,2023

13. Юсупов Д.С., Юнусов А.Ш. Изучение состояния здоровья и подготовленности студентов в процессе физического воспитания и спорта. Innovations in Technology and Science Education 3 (18) , 58-65, 2024

14. Yusupov D.S. COMPLEX AND PHYSICAL APPROACHES TO STUDYING THE HEALTH STATUS OF STUDENTS, TRAINING DISORDERS AND OVERTRAINING Gospodarka i Innowacje. 35,27-30,2023

15. Юсупов Д.С. Методы Физического Воспитания И Повышения Уровней Здоровья Студенческой Молодёжи Miasto Przyszłości 52, 393-397, 2024

16. Юсупов Д.С. Положительное Влияние Физического Воспитания И Спорта В Здоровом Образе Жизни Студентов. Miasto Przyszłości 54, 816-819, 2024